

Ferramenta da Terapia Gestalt:

Exercício do Confronto Direto

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O exercício do confronto direto é uma ferramenta terapêutica da abordagem Gestalt que visa promover a consciência e a responsabilidade sobre padrões de comportamento, pensamento e emoção por meio da interação terapeuta-cliente, na qual o terapeuta confronta diretamente o cliente sobre aspectos percebidos durante a sessão terapêutica.

Tematologia: Psicoterapia; Autorresponsabilidade; Consciência do Momento Presente.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "confronto" deriva do latim "confrontare", que significa "colocar frente a frente" ou "encarar".

Neologia: Exercício do Confronto Direto é uma neologismo técnico da Terapia Gestalt.

II. Fatuística

Pensenologia: O exercício do confronto direto está associado ao holopensene da autossuperação, que envolve a superação de resistências e bloqueios psicológicos por meio da confrontação consciente de aspectos sombreados da personalidade.

Fatologia: O exercício do confronto direto na Terapia Gestalt consiste na comunicação franca e direta entre terapeuta e cliente, na qual o terapeuta expressa de forma clara e objetiva suas percepções e insights sobre o cliente, estimulando-o a tomar consciência de aspectos não percebidos ou evitados anteriormente. Esse confronto é realizado de maneira respeitosa e não julgadora, com o objetivo de auxiliar o cliente a acessar suas próprias emoções, pensamentos e comportamentos, ampliando sua consciência e promovendo a autorresponsabilidade sobre sua vida e suas escolhas.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o exercício do confronto direto pode ser facilitado pela percepção parapsíquica do terapeuta sobre as energias conscienciais do cliente, permitindo uma compreensão mais profunda dos padrões de bloqueio e resistência que estão sendo confrontados durante a sessão terapêutica.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O exercício do confronto direto promove o sinergismo terapêutico ao integrar aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais do cliente, facilitando a consciência e a transformação de padrões disfuncionais.

Principiologia: O exercício do confronto direto fundamenta-se no princípio da autenticidade terapêutica, que preconiza a congruência e transparência do terapeuta em suas interações com o cliente, visando promover uma relação terapêutica genuína e eficaz.

Codigologia: O exercício do confronto direto está alinhado com o código de ética da Terapia Gestalt, que valoriza a honestidade, autenticidade e responsabilidade do terapeuta em sua atuação profissional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: As técnicas utilizadas no exercício do confronto direto podem incluir a expressão de sentimentos e percepções do terapeuta, o uso de linguagem corporal e verbal congruente, o feedback imediato e direto sobre comportamentos observados durante a sessão terapêutica, entre outras estratégias destinadas a promover a consciência e responsabilidade do cliente sobre sua vida e suas escolhas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Gestáltico Especializado em Exercício do Confronto Direto; Cliente em Processo de Autoconfrontação.

Masculinologia: O terapeuta especializado em exercício do confronto direto; o homem em busca de autoconhecimento e superação de padrões disfuncionais.

Femininologia: A terapeuta especializada em exercício do confronto direto; a mulher em processo de autoconfrontação e autorreforma.

Hominologia: O Homo sapiens empenhado em confrontar e superar padrões de bloqueio e resistência para uma vida mais realizada e autêntica;

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
o Homo sapiens em busca de consciência do momento presente e responsabilidade sobre suas escolhas.

V. Argumentologia

Exemplologia: O exercício do confronto direto é exemplificado quando o terapeuta expressa de forma direta e objetiva suas percepções sobre os comportamentos do cliente, estimulando-o a refletir sobre padrões disfuncionais e assumir responsabilidade sobre sua vida.

Culturologia: A Cultura do Confronto Direto valoriza a importância da comunicação honesta e transparente como fundamento para o crescimento pessoal e interpessoal, promovendo a consciência, responsabilidade e autenticidade nas relações humanas.

VI. Acabativa

O exercício do confronto direto representa uma ferramenta fundamental da Terapia Gestalt, que visa promover a consciência e a responsabilidade sobre padrões disfuncionais de comportamento, pensamento e emoção por meio da interação

Enciclopédia da Conscienciologia
terapeuta-cliente, contribuindo para uma vida mais
consciente, autêntica e plena.